

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18207998>

УДК 37

МОРАЛЬНО-ЦЕННОСТНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Р.М. Мавлянова, Б.М. Бобоева,

к.п.н., доц. кафедры общей педагогики,

Худжандский государственный университет им. академика

Б.Гафурова,

г. Худжанд

Аннотация: В статье раскрываются основные пути и способы морально-ценностного отношения к природе, формирования способов морального поведения и деятельности детей, умения руководствоваться этическими представлениями в конкретных поступках. Эмоционально-ценностное отношение к природе как составляющая экологической культуры личности складывается в процессе социального развития ребенка, и является, собственно, усвоением социально-исторического опыта в процессе активного взаимодействия с природой, способствующая формированию личностного опыта. Морально-ценностное отношение к природе предусматривает целеустремленное воспитание моральных чувств, формирование морального сознания и освоение навыками и привычками морального поведения.

Ключевые слова: экологическое воспитание, моральные чувства, формирование морального сознания, экологическая культура навыки и привычки морального поведения, морально-ценностное отношение, отношение к природе, этическое представление, этическая норма, окружающая среда

MORAL AND VALUE APPROACH TO THE PROBLEM OF CHILDREN'S ATTITUDE TO THE ENVIRONMENT

R.M. Mavlonova, B.M. Boboeva,
teacher of the department of general pedagogy,
State Educational Institution “Khujand State University named after
Academician B. Gafurov”,
Khujand

Annotation: The article reveals the main ways and means of moral and value-based attitude towards nature, the formation of methods of moral behavior and activities of children, the ability to be guided by ethical concepts in specific actions. An emotional and value-based attitude towards nature as a component of an individual's ecological culture is formed in the process of a child's social development and is, in fact, the assimilation of socio-historical experience in the process of active interaction with nature, contributing to the formation of personal experience. A moral and value-based attitude towards nature requires the purposeful cultivation of moral feelings, the formation of moral consciousness and the acquisition of skills and habits of moral behavior.

Keywords: environmental education, moral feelings, the formation of moral consciousness, environmental culture, skills and habits of moral behavior, moral and value attitudes, attitude towards nature, ethical concept, ethical norm, environment

Регулятивные механизмы индивидуального поведения тесно связаны с механизмами социального контроля и культурными стереотипами. Чтобы знание норм не расходилось у ребенка с их реализацией на практике, эти нормы должны превратиться во внутреннее побуждение, мотив социального поведения или рациональное принятие ребенком нормы как справедливой, необходимой, целесообразной, полезной. Результативным путем закрепления знаний считается включение эмоциональной сферы ребенка в процессы восприятия. «Ни одна форма поведения, – констатирует Б.В. Всесвятский, – не является такой крепкой, как та, что связана с эмоциями» [1-4]. Формируя гуманистически

направленное отношение к природе, следует руководствоваться тем, что отношение к природе является отношением к самому себе, ведь человек живет в природе, а природа живет в человеке [5-6].

Целью морально-ценностного отношения к природе есть воспитание ощущения ценности жизни, уникальности каждой формы его проявления. Психолого-педагогические эксперименты указывают на то, что дети в большей мере осуществляют моральные действия не потому, что они понимают потребности других, а потому, что добро для них эмоционально объективировано позитивными оценками взрослых. Предпосылки формирования моральных чувств у детей начинаются рано.

Сопереживания радости и горя обнаруживаются у детей к полуторагодовалому возрасту. Благодаря особенной чувствительности ребенок переживает страх за других и прежде всего за тех, к кому чувствует симпатию. Такой страх является формой сочувствия, которое свидетельствует о способности к сопереживанию [5-8]. Сначала ребенок придерживается общепринятых норм поведения, чтобы заслужить одобрения взрослого, сохранить с ним добрые отношения. Однако в процессе развития, благодаря связи своих действий с позитивными эмоциональными переживаниями, ребенок начинает воспринимать эти нормы как что-то само по себе позитивное. Склонность соблюдать требований старших, а также освоенных норм, выступает для нее в форме обобщенной категории «надо», но оказывается в первоначальной форме чувства долга как моральный мотив, который прямо концентрирует ее поведение [1-6].

Эмоционально-ценностное отношение к природе как составляющая экологической культуры личности складывается в процессе социального развития ребенка, и является, собственно, усвоением социально-исторического опыта в процессе активного взаимодействия с природой, способствующая формированию личностного опыта. Морально-ценностное отношение к природе предусматривает целеустремленное воспитание моральных чувств, формирование морального сознания и освоение навыками и привычками морального поведения. Моральные чувства – неизменная составляющая морально-ценностного отношения, которая проявляется в виде переживания ребенком разнообразных аспектов взаимодействия с другими людьми, объектами и явлениями

окружающей среды, гуманного отношения к себе и окружающей среде. Моральными чувствами являются сочувствие, сопереживание, жалость, страх за других. Если у ребенка сформированы начала моральных чувств, то он будет понимать другого, а следовательно, будет жалеть, будет сочувствовать и, главное будет пытаться помочь, защитить. Природа является носителем эстетического благодаря своим цветам, звукам, формам, запахам, движениям. Дети за своими психологическими особенностями эмоционально чувствительны к яркому, необычному, выразительному. Поэтому открываются широкие возможности для воспитания у ребенка морально - эстетичного отношения к природе [1, с. 122].

Процесс воспитания должен быть сбалансирован так, чтобы дети, любясь красотой природы, проникались судьбой красивого. Образцом является педагогическая деятельность В.А. Сухомлинского, который писал, что «любоваться красотой – это лишь первые победы доброго чувства, которое нужно развивать, превращая в активное влечение к деятельности» [7, с. 212].

Педагогическим ключом, который поможет решить проблемы морального воспитания, В.А. Сухомлинский находил обучение ребенка делать добро. Учащиеся начальных классов, учитывая их психологические особенности, а также упущения в воспитании, часто требуют от взрослых некоторой уступчивости по отношению к себе, не задумываясь о последствиях для живых существ окружающей среды. Поэтому детям нужно объяснить, что растения и маленькие животные беззащитны, а они, то есть дети, более сильные. При этом внимание малышей нужно сосредоточивать не на их преимуществе, а стараться порождать сочувствие, стремление защищать растения и животных. Осознание ребенком своей позиции возвеличивает его в собственных глазах, он сильнее и более умнее других существ, поэтому должен заботиться о них. Школьникам нужно на примерах показать, что растения беззащитны – не издают звуки, не двигаются, не защищаются. Поврежденное или сломанное растение не может развиваться, как здоровое, его рост прекращается. К сожалению таких случаев много: сломаны ветки на дереве, повреждена кора, куча мусора в лесу и тому подобное. Нужно сосредоточивать внимание детей на изменения, которые состоялись с тем или другим растением, а также понять их причины. Незащищенными чувствуют себя

насекомые, птицы, детеныши домашних животных и др. Детям, которые наблюдают за муравьями, жуком-солнышком, другими насекомыми, можно положить свою руку рядом с существами и сравнить их по размерам. Самый маленький ребенок против муравья или бабочки – почти великан, поэтому может нанести им вред. Внимание детей стоит привлечь к поведению птиц, когда они кушают. После каждого зерна они пугливо оглядываются и, почувствовав опасность, взлетают, даже когда очень голодные. Для любого существа жизнь и воля самые дорогие. А отсюда правило: «Наблюдая за животными, стой тихо» [7, с. 215]. Для воспитания у детей гуманного отношения к живым существам очень полезны жители уголка природы и домашние животные. Время от времени осматривая растения, внимание детей необходимо привлечь к цвету и упругости листьев растений, чистоте перьев или шерсти животных, их поведения (весело щебечут, играют, чистятся и тому подобное). При этом нужно отметить, что их самочувствие и жизнь полностью зависят от нас – людей. Детям нравится рассматривать домашних жителей. Главное – мотивировать детей, а в дальнейшем они будут сами замечать масса деталей во внешнем виде и поведении живых существ, рассказывать о них взрослым и ровесникам. Ценным является то, что дети учатся обращать внимание на потребности живых существ, присматриваться к их поведению, находить зависимость между состоянием растения или животного и беспокойством о нём. Доброжелательность взрослых, эмоциональный язык, мимика способствуют возникновению у детей сочувствия, сопереживания, которые лягут в основу реального взаимодействия, непосредственного общения их с объектами окружающей среды [2, с. 115].

Значимой составляющей морально-ценностного отношения к природе является формирование у детей этических представлений о добре и зле, воспитание доброжелательного, заботливого отношения к живым существам. Дети часто слышат от взрослых: «берегите природу», не «обижай животное», не «трогай растение» и другое. Этими запретами не воспитать гуманной личности. Ребенок должен понять и усвоить этические нормы человеческих поступков, уметь предусматривать возможные последствия. Ученикам характерно первоначально оценивать поступки других, а потом и собственные. Поэтому школьников необходимо знакомить с этическими нормами

касательно объектов окружающей среды, обсуждать поведение ровесников, поступки персонажей специально подобранных художественных произведений.

Использование таких приемов способствует развитию у учеников самокритичности, умение анализировать свои поступки, сравнивать их с поступками других [4, с. 74].

Труд ребенка должен быть в поле зрения взрослых. Учитывая психологические особенности учащихся, взрослые имеют систематически и осознанно оценивать их деятельность. Для детей похвала является лучшим стимулом, чем осуждение. Взрослые должны находить минимальные успехи детей, ведь лишь успех порождает успех. Важным воспитательным средством является выращивание растений на участках, подкорм птиц зимой, систематические наблюдения за поведением птиц. Благодаря прогулкам в природу упражняются в нравственном поведении. Одно из главных заданий – не только научить ребенка заботиться о живых существах, но и создавать условия для их жизни в естественном окружении, вовремя увидеть животного или растение, которое нуждается в помощи. Учителя и родители уделяя внимание специально организованной деятельности, практически не интересуются будничным поведением ребенка в окружающей среде. Потому ребенок может действовать согласно с этическими представлениями, получая одобрительную оценку взрослых, но социальные нормы еще не стали его моральным сознанием. Именно перенесение этических норм во внутренний мир личности является устанавливающим в воспитании нравственно-ценностного отношения к объектам и явлениям окружающей среды. Нравственно-этические действия ребенка сравнительно любого растения и животного, если нет проверки со стороны взрослого, подтверждают об уровне сформированности у него морально-ценностного взгляды к природе. Потому что порой мы можем наблюдать, как дети заботятся о растениях или животном дома, а в естественном окружении наносит вред живым существам. Поэтому старшее поколение обязан следить так, чтобы ребенок с раннего возраста сочувственно, гуманно относился к любой форме жизни, чтобы дети привыкали и приучались заботиться обо всём, что видит вокруг себя, беречь всё, что их окружает – в природе всё красивое и интересное [5, с. 193].

Благополучному осуществлению модели процесса экологического воспитания учащихся способствуют определенные педагогические обстоятельства. К числу важнейших педагогических обстоятельств отнесены следующие: организация единого образовательного пространства путем интеграции учебной, внеурочной и внеклассной деятельности экологического содержания; применение в образовательном процессе педагогических технологий, эффективно способствующих воспитанию экологической культуры у подростков; обеспечение процесса «вхождения» в экологическую культуру с учетом собственной истории жизни и воспитания, сформированных ценностных ориентаций; участие родителей подростков в осуществлении процесса воспитания экологической культуры.

Список литературы

- [1] Всесвятский Б.В. Системный подход к биологическому образованию в средней школе: Кн. для учителя. / Б.В. Всесвятский – М.: Просвещение, 1985.
- [2] Зверев И.Д. Суравегина И.Л. «Экология в школьном обучении новый аспект образования». / Зверев И.Д – М.: Просвещение, 2002.
- [3] Кашапов Р.Ш. Живая оболочка Земли. / Р.Ш. Кашапов – М.: Просвещение, 1984.
- [4] Комарова И.А. Игра как средство формирования осознанного отношения к природе. / И.А. Комарова – М.: Просвещение, 1991.
- [5] Развитие познавательных способностей в процессе школьного воспитания. / Д.А. Венгер, ЕА. Агаева и др. – М.: Просвещение, 1996.
- [6] Решетова З.А. Реализация принципов системного подхода в учебных предметах. / З.А. Решетова – М.: Педагогика, 1986
- [7] Сухомлинский В.А. О воспитании. / В.А. Сухомлинский – М.: Молодая гвардия, 1987.
- [8] Шарифзода Ф. Актуальные проблемы современной педагогики. / Ф. Шарифзода – Душанбе, «Ирфон». 2010. 328 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Vsesvyatsky B.V. A Systems Approach to Biology Education in Secondary School: A Book for the Teacher. / B.V. Vsesvyatsky – Moscow: Prosveshchenie, 1985.
- [2] Zverev I.D. Suravegina I.L. "Ecology in School Education: A New Aspect of Education." / Zverev I.D. – Moscow: Prosveshchenie, 2002.
- [3] Kashapov R.Sh. The Living Shell of the Earth. / R.Sh. Kashapov – Moscow: Prosveshchenie, 1984.
- [4] Komarova I.A. Play as a Means of Forming a Conscious Attitude to Nature. / I.A. Komarova – Moscow: Prosveshchenie, 1991.
- [5] Development of Cognitive Abilities in the Process of School Education. / D.A. Venger, E.A. Agaeva et al. – Moscow: Prosveshchenie, 1996.
- [6] Reshetova Z.A. Implementation of the principles of a systems approach in academic subjects. / Z.A. Reshetova – Moscow: Pedagogy, 1986.
- [7] Sukhomlinsky V.A. On education. / V.A. Sukhomlinsky – Moscow: Molodaya Gvardiya, 1987.
- [8] Sharifzoda F. Actual problems of modern pedagogy. / F. Sharifzoda – Dushanbe, "Irfon". 2010. 328 p.

© *Р.М. Мавлянова, Б.М. Бобоева, 2025*

Поступила в редакцию 17.11.2025

Принята к публикации 04.12.2025

Для цитирования:

Мавлянова, Р. М., Бобоева, Б. М. Морально-ценностный подход к проблеме отношения детей к окружающей среде [Текст] / Р. М. Мавлянова, Б. М. Бобоева // *Инновационные научные исследования.* – 2025. – № 12-1(67). – С. 77-84. – DOI 10.5281/zenodo.18207998.